

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ В МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ.

Murodova Zarina Rashidovna

Buxoro Muhandislik texnologiya instituti “Axborot kommunikatsiya texnologiyalari” kafedrasi dotsenti

E-mail: zarina_muradova_2015@mail.ru

Saidov Jahongir Yunusovich

“Axborot kommunikatsiya texnologiyalari”

kafedrasi stajor o’qituvchisi

E-mail: statham.9494@ gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada men sun’iy intellekt va kompyuterni o’rganishni virtual va jismoniy olamlarni qamrab oladigan operatsiyalar uchun noyob imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. Kirish va natijalar o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni taniy oladi va murakkab jismoniy sanoat tizimlarini avtomatlashtiradigan qarorlar qabul qiladi. Ammo kompyuterni o’rganish tizimlari va tadqiqot, improvizatsiya, ijodiy fikrlash yoki sababni aniqlash kabi yuqori darajadagi kognitiv funktsiyalarni bajara olmaydi.

Kalit so’zlar: axborot texnologiyalari, neyron tarmoqlari, virtual laboratoriya, seminar, modellashtirish paketlari, innovatsiya, axborot, o’quv-uslubiy material, o’quv vositalari, multimedia.

Abstract. In this article I will talk about the unique opportunities and challenges for operations involving artificial intelligence and computer learning virtual and physical worlds. Recognizes the interconnectedness between inputs and outputs and makes decisions that automate complex physical industrial systems. But computer learning systems and cannot perform a high level of cognitive functions such as research, improvisation, creative thinking or cause detection.

Key words: information technology, neural networks, virtual laboratory, workshop, modeling packages, innovation, information, educational and methodical material, learning tools, multimedia.

Sun'iy intellekt (SI) va kompyuterni o'rganish (KO') virtual va jismoniy olamlarni qamrab oladigan operatsiyalar uchun noyob imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqaradi. S.I. va KO' haqiqiy kirish va natijalar o'rtasidagi korrelyatsiyalarni tanii olishi va murakkab jismoniy sanoat tizimlarini avtomatlashtiradigan qarorlar qabul qilishi mumkin. Ammo kompyuterni o'rganish tizimlari va tadqiqot, improvizatsiya, ijodiy fikrlash yoki sababni aniqlash kabi yuqori darajadagi kognitiv funktsiyalarni bajara olmaydi. Ushbu texnologiyalar ishlab chiqarishni yanada izchil, arzonroq va kamroq to'g'ridan-to'g'ri qo'l mehnati bilan ta'minlashga qaratilgan.

Birinchi sanoat inqilobi, 1700 yillarning oxirlarida, 1800 yillarning o'rtalariga qadar, ishlab chiqarishda qo'lda ishlab chiqarish usullarini almashtirish uchun mashinalarni taqdim etdi. Sanoat inqilobi bir juft energiya bilan avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirdi, shuningdek, ishlab chiqarishni uylardan uyushgan zavodlarga birlashtirish orqali. Ikkinchi sanoat inqilobi, 1800 yillarning o'rtalaridan 1900 yillarning boshlariga qadar, elektrlashtirish va ishlab chiqarish liniyalari orqali ilg'or ishlab chiqarish imkoniyatlari. I va II jahon urushlari axborot, aloqa va signallarni qayta ishlash nazariyasida katta yutuqlarga olib keldi. Transistorni ishlab chiqish axborot nazariyasini jismoniy tizimlarni boshqarishda qo'llashni osonlashtiradi. Dasturiy avtomatlashtirishning afzalliklari mustahkamlik, ishonchlilik va xavfsizlikni o'z ichiga olgan.

To'rtinchi sanoat inqilobi kiber-fizikaviy tizimlar va narsalarning sanoat Interneti (IoT) tushunchasini taqdim etdi. Odamlar nazorat qilishni istagan tizimlar juda katta va to'liq belgilangan qoidalarni yozish uchun murakkablashdi. Sun'iy intellekt aqlli mashinalarga odatda inson aqlini talab qiladigan vazifalarni bajarishga imkon beradi. Mashinani o'rganish kompyuterlarga aniq dasturlashsiz tajribani avtomatik ravishda o'rganish va yaxshilashga imkon beradi.

Qurilmani qayta ishlash hajmini oshirish, miniatyuralash, saqlash hajmi va tarmoq tarmoqli kengligi tizimlar va uskunalarni yanada avtomatlashtirishga imkon

beradi. Ushbu yutuqlar, shuningdek, Real vaqt rejimida katta hajmdagi sensor ma'lumotlarini to'plash va saralash parametrlariga imkon beradi.

Kognitiv avtomatlashtirish bu dasturiy ta'minot va ayni paytda katta hajmdagi ma'lumotlarga ega jarayonlar va tizimlarga qo'llashi mumkin. Kognitiv avtomatlashtirish qo'lda ishlaydigan ishchilarni hosildorlikni oshirish, xodimlarni monoton yoki xavfli sohalarda almashtirish va qayta ishlashi mumkin bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlar tufayli yangi analitik ma'lumotlarni olish uchun to'ldirishi mumkin. Kompyuterni ko'rish, tabiiy tillarni qayta ishlash, chatbotlar va robotlar kabi kognitiv texnologiyalar ilgari faqat odamlar bajarishi mumkin bo'lgan vazifalarni bajarishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Нейронная сеть // Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. — М.: Большая российская энциклопедия, 2004—2017.
2. Murodova Z. R. et al. Creating an Electronic Textbook in a Programming Environment //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 536-544.
3. Murodova, Zarina Rashidovna, Tursun Rustamovich Shafiyev, and Dilafruz Buronovna Hasanova. "CREATION OF ELECTRON TRAINING COURSE ON THE SUBJECT" INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IN ECONOMY"." Scientific progress 3.4 (2022): 656-659.
4. Murodova, Zarina Rashidovna, Tursun Rustamovich Shafiyev, and Dilafruz Buronovna Hasanova. "TECHNOLOGY AND RELEVANCE OF CREATING AN ELECTRONIC TRAINING COURSE." Scientific progress 3.3 (2022): 861-867.
5. Murodova, Zarina Rashidovna, Firuza Rashidovna Muradova, and Djamilov Sukhrob Sattorovich. "Methods and Algorithms of Automated Construction of Computer Tests of Knowledge Control in Technical Sciences." EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION 2.3 (2022): 245-249.

6. Muradova, Firuza Rashidovna, Nodira Yunusovna Usmonova, and Zarina Rashidovna Murodova. "Unconventional forms of science lessons using game technology." European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. 2014.
7. Rashidovna, Murodova Zarina. "Intellect The Mechanism For The Development Of Tasks Oriented To The Visual Potential." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12.4 (2021): 93-100.
8. Muradova, F. R., Murodova, Z. R., Salimov, S. S., & Hayitov, I. N. (2022). Use of Digital Technologies in Education. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 5, 264-270.
9. Rashidovna, Murodova Zarina. "Assistent of the department of Information and communication technologies Bukhara Institute of engineering and technology E-mail: zarina_muradova_2015@mail.ru." TEST "FOLLOWING DIRECTION" FOR THE 9th GRADE PUPILS IN UZBEKISTAN.....
22 MAMADIYAROVA DILFUZA UMIRZAQOVNA//THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF PROFESSIONAL STRESS AND CAUSES OF ITS: 56.
10. Rashidovna, Z., Rustamovich, T., & Buronovna, D. CREATION OF ELECTRON TRAINING COURSE ON THE SUBJECT" INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS IN ECONOMY.
11. Муродова, Зарина Рашидовна. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОБРАЗОВАНИИ." European research: innovation in science, education and technology. 2020.
12. Rashidovna, Zarina, Tursun Rustamovich, and Dilafruz Buronovna. "TECHNOLOGY AND RELEVANCE OF CREATING AN ELECTRONIC TRAINING COURSE."
13. Narziev, Umidjon Zaripovich. "MANTIQIY QURILMALARNI DASTURLASHDA VHDL DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH USULLARI." Academic research in educational sciences 4 (2020): 492-497.

14. Раззаков, Шавкат Инсанович, Умиджон Зарипович Нарзиев, and Расул Бакдурдиевич Рахимов. "Контроль знаний в системе дистанционного обучения." Молодой ученый 7 (2014): 70-73.

15. Ёдгоров, Ориф Очилович, Умиджон Зарипович Нарзиев, and Нигора Амановна Шарапова. "Классификация различных форм тестирования программного обеспечения." Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. 2014.

16. Нарзиев, У. З., and ET САФАРОВ. "РЕГУЛЯРНЫЕ АЛГОРИТМЫ АДАПТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ВЕКТОРА СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ." Теоретические знания—в практические дела [Текст]: Сборник научных статей (2014): 378.

17. Ёдгоров, Ориф Очилович, Шавкат Инсанович Раззаков, and Умиджон Зарипович Нарзиев. "ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ." СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. 2013.

18. Муродова, Зарина Рашидовна. "ТЕХНОЛОГИЯ JAVA В ОБРАЗОВАНИИ." ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ. 2017.